

ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ**AIRCRAFT RECYCLING ISSUES****ИВАНОВ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ,***Московский государственный технический университет гражданской авиации.***IVANOV FEDOR VLADIMIROVICH,***Moscow State Technical University of Civil Aviation.*

В данной статье рассмотрена проблема утилизации воздушных судов и их компонентов с точки зрения планирования и организации этого процесса. Анализируется динамика парка ВС ключевых авиакомпаний рынка пассажирских перевозок Российской Федерации. Обсуждается вопрос возникновения потребности переработки и утилизации воздушных судов авиакомпаниями, ведущими основную деятельность на территории Российской Федерации, в частности эксплуатантами занимающими большую часть рынка, авиатранспортной отрасли. Выявлены риски, возникающих при организации вышеуказанных процессов. Сделан вывод, что авиакомпании в настоящее время вынуждены искать альтернативы поставкам компонентов ВС.

This article examines the problem of recycling aircraft and their components from the point of view of planning and organizing this process. The dynamics of the fleet of aircraft of key airlines of the passenger transportation market of the Russian Federation is analyzed. The issue of the need for recycling and recycling of aircraft by airlines operating mainly on the territory of the Russian Federation, in particular by operators occupying a large part of the market, the air transport industry, is discussed. The risks arising from the organization of the above processes have been identified. It is concluded that airlines are currently forced to look for alternatives to the supply of aircraft components.

Ключевые слова: утилизация, воздушные суда, списание воздушных судов, авиаперевозки, авиакомпания.

Key words: recycling, aircraft, aircraft decommissioning, air transportation, airline.

Авиатранспортная система Российской Федерации является одной из крупнейших в мире, благодаря географическим особенностям страны. Структура отрасли представляет собой сочетание крупных авиапредприятий, средних и небольших авиакомпаний и аэропортов, зачастую кооперирующихся на региональном уровне [5]. В связи с развитой сетью авиаперевозок следует уделять внимание надежности эксплуатации воздушных судов (ВС).

Авиакомпании, приобретая и эксплуатируя ВС в процессе гражданских пассажирских перевозок, вынуждены их списывать после выработки ресурса. Приобретение «изношенных» ВС увеличивает риски нарушения безопасности полетов, обуславливает повышенные расходы авиакомпаний на поддержание летной годности ВС и на обеспечение безопасности полетов, повышает эксплуатационные расходы, и, тем самым, ухудшает конкурентные позиции авиакомпаний [2].

Переработка ВС в Российской Федерации – это процесс утилизации старых, списанных или вышедших из строя судов в связи с невозможностью проведения технического обслуживания (ТО), либо ремонта всех типов летательных аппаратов.

На сегодняшний день воздушный транспорт играет очень важную роль в системе транспортировки грузов и пассажиров. Для снижения простоев и поддержания летной годности ВС аналогичного типа возрастает актуальность в переработке ВС, выходящих из строя. Стоит отметить, что срок эксплуатации ВС влияет также на экономическую эффективность деятельности авиакомпании, так как при выработке ресурса, удельные расходы на амортизацию и ремонт, увеличиваются по мере роста часов налета ВС.

На рис. 1 показана динамика парка ВС ключевых авиакомпаний рынка пассажирских перевозок Российской Федерации за период 2019-2023 гг.

Рис. 1. Динамика парка ВС ключевых авиакомпаний рынка пассажирских перевозок Российской Федерации за период 2019-2023 гг. [сост. авт.]

За 2022-23 гг. в связи с внешними воздействиями Российская Федерация потеряла возможность эксплуатации 76 пассажирских самолетов. Тем не менее, несмотря на санкции, в 2023 году наблюдается снижение числа происшествий до 670 случаев. Большинство из них связано с отказом авиатехники и двигателей. При этом суммарный налет увеличился до 1,85 млн часов согласно данным Росавиации. Этот пример указывает, что авиационная отрасль в

РФ достаточно адаптивна, несмотря на все ограничения, и нацелена на повышение надежности и безопасности полетов.

Российские авиакомпании находятся в активном поиске необходимых запчастей для осуществления ремонтов и обслуживания авиационной техники. Что свидетельствует о сложном, неоднозначном влиянии санкций на авиационную отрасль России, с одной стороны приводящем к потере ВС в эксплуатации, а с другой — не препятствующем поддержанию относительно стабильного уровня безопасности полетов, эксплуатируемого на 2023 год парка.

Так как указанные выше авиакомпании занимают основную долю рынка пассажирских авиаперевозок, следует обратить внимание на стабильное количество эксплуатируемых ВС по годам. Рассмотрим изменение количества ВС на примере «флагмана» отрасли – авиакомпании ПАО «Аэрофлот. Российские авиалинии» (рис. 2). На гистограмме видна тенденция к снижению самолетов двух типов:

- Узкофюзеляжные среднемагистральные;
- Узкофюзеляжные региональные.

Соответственно, исходя из данных о количестве ВС с 2019 по 2023 гг. выявляется потребность в их утилизации. Следовательно, основные направления перевозок, которые могут столкнуться с нехваткой ВС, это прежде всего региональные маршруты внутри страны. Однако стоит обратить внимание на то, что развитие региональных маршрутов является одним из приоритетов современных авиакомпаний в связи с ограничениями деятельности на глобальных рынках [5].

Согласно статистике Министерства транспорта Российской Федерации и в соответствии с проектом комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, средний возраст пассажирских самолетов коммерческих авиакомпаний составляет около 10,5 лет, в том числе по наиболее массовым типам ВС. Средний возраст утилизации ВС составляет 18 лет, при учете выработанного ресурса. Процесс утилизации регламентируется нормативными документами, обязательными для исполнения [4]. Существуют несколько вариантов преработки ВС, в частности:

- Демонтаж электроники и двигателей с ВС и остов отвозят на утилизацию.
- Полная переработка ВС. То есть производят демонтаж всего ценного: оборудования, отделка салона, а фюзеляж разделяют на цветной и чёрный металл, который далее переплавляют.

ВС имеют показатель ресурса работы, который является основным при определении срока эксплуатации, однако списание ВС происходит исходя не только из данного показателя, но и с учетом факторов экономической целесообразности и правовых норм. В частности, фактором принятия решения можно назвать срок эксплуатации, так как существуют правовые нормы, ограничивающие возможность эксплуатации ВС на определенных территориях свыше 20 лет эксплуатации. Размер потребности в утилизации ВС в целом по миру можно определить в рамках 500-1000 самолетов в год, согласно статистике и исследованиям [4]. Следовательно, к 2031 году большая часть парка ВС российских авиакомпаний будет подлежать утилизации. По оценкам лидирующих мировых авиационных корпораций, до середины тридцатых годов в мире потребуется обновить до 35 000 авиалайнеров [3]. Поэтому стоит считать проблему утилизации ВС крайне актуальной.

Рынки закупок и реализации переработанных компонентов ВС, можно считать недостаточно развитыми [1]. Утилизация – сложный и затратный процесс, который требует внушительного числа ресурсов, как финансовых, так и технологических. Это дополнительно усугубляет проблему, уменьшая финансовую привлекательность утилизации.

Рис. 2. Изменение количества ВС с 2019 по 2023 года, на примере ПАО «Аэрофлот. Российские авиалинии» по типам самолетов [сост. авт.]: 1 – широкофюзеляжные; 2 – узкофюзеляжные (среднемагистральные); 3 – узкофюзеляжные (региональные)

К тому же, запланированная цифровая трансформация отрасли не учитывает эту составляющую процессов управления авиатранспортным комплексом Российской Федерации [6].

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

- Процессы утилизации ВС и их компонентов требуют внимания со стороны авиакомпаний, так как являются затратными;
- Количество ВС, требующих утилизации к 2031 году, составит более 50% парка ведущих российских авиакомпаний;
- В случае ограничений работы международного рынка вторичный рынок компонентов ВС можно считать крайне малым, вследствие чего возникает вопрос необходимости организации процессов утилизации ВС и их компонентов и включение его в число приоритетных задач страны.

Всё это вынуждает авиакомпании искать альтернативы поставкам компонентов ВС, что в очередной раз говорит об актуальности и сложности проблемы на глобальном уровне. Следовательно, процессы утилизации ВС и их компонентов, в текущих рыночных условиях сле-

дует рассматривать как дополнительный фактор, который необходимо учитывать при долгосрочном планировании деятельности авиакомпаний Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гришкова М.О. Проблемы утилизации отслуживших самолетов / М.О. Гришкова, А.В. Разин, Н.А. Рыбакова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 2. № 10. С. 114-115. EDN SZLMTJ.
2. Ещенко Т.В. Анализ тенденций и проблем развития парка воздушных судов Российской Федерации // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. № 143. С. 128-134. EDN KYNHWT.
3. Мажаев В.С. утилизация самолетов // Инновации в науке и практике: Сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции. В 5-ти частях, Барнаул, 27 мая 2018 года. Том Часть 3. Барнаул: Общество с ограниченной ответственностью Дендра, 2018. С. 220-224. EDN UYWMRE.
4. Насырова И.И. Особенности утилизации отработанных воздушных судов как пример рационального природопользования / И.И. Насырова, Э.Р. Мубинова, О.А. Лукашевич // Поколение будущего: Сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции, Санкт-Петербург, 31 июля 2020 года. СПб: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2020. С. 91-93. EDN KTIWSC.
5. Степаненко А.С. Комплексное Развитие региональных аэропортов / А.С. Степаненко, Е.О. Куренкова // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2023. № 3. С. 269. DOI 10.22281/2413-9920-2023-09-03-269-278. EDN VKZIJQ.
6. Степаненко Е.В. Цифровизация управления технологическими процессами на воздушном транспорте / Е.В. Степаненко, М.А. Румянцева, А.И. Юдина // Вестник транспорта Поволжья. 2024. № 1(103). С. 60-68. EDN LJTNKQ.

© Иванов Ф.В., 2024.